

Estudio comparativo de métodos para resolver el problema de calendarización de trabajos

J.C. Carmona¹, A. Mexicano¹ S. Cervantes^{2*}, R.D. López¹, O.D. Fernandez¹

¹Tecnologico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria

²Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México²

*salvador.cervantes7964@academicos.udg.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

En la actualidad, la calendarización de trabajos y procesos se ha convertido en un tema muy importante para todas las industrias debido a su necesidad de mantenerse competitivas y ofrecer a los clientes los mejores productos y servicios. Para cumplir con cada orden de trabajo y entregar cada producto en el momento y la forma adecuados es crucial evitar la pérdida de dinero y clientes. En este trabajo se presenta una comparativa de una regla de prioridad y dos de los métodos metaheurísticos más usados para resolver el problema de calendarización de trabajos mediante la minimización de la tardanza total ponderada. Los conjuntos de datos utilizados se obtuvieron de la Biblioteca OR de J.E. Beasley [1]. Los resultados obtenidos por cada uno de los algoritmos son comparados mediante diferentes métricas que nos indican su desempeño.

Palabras clave: *Tardanza-total, Metaheurística, Algoritmo-Genético, Recocido-Simulado.*

Abstract

Today, job and process scheduling has become a very important issue for all industries due to their need to stay competitive and offer customers the best products and services. To meet every work order and deliver every product at the right time and in the right way, it is crucial to avoid losing money and customers. This paper presents a comparison of a priority rule and two of the most used metaheuristic methods to solve the problem of job scheduling by minimizing the total tardiness. The data sets used were obtained from the OR Library of J.E. Beasley [1]. The results obtained by each of the algorithms are compared using different metrics that measure their performance.

Key words: *Total-tardiness, Metaheuristics, Genetic-Algorithm, Simulated-Annealing*

Introducción

La calendarización de trabajos es un tema predominante en el campo industrial. Se refiere al orden y tiempo en el que se deben atender las diferentes tareas de un proceso industrial con el fin de minimizar la tardanza total en la producción. La correcta calendarización del trabajo debe tener en cuenta los requisitos de la demanda y las capacidades de producción de una empresa. Es bien sabido que la ordenación de los trabajos tiene un impacto directo en la eficiencia de la producción y en los costos de los sistemas de fabricación [2]. Para obtener una correcta calendarización del trabajo, se consideran diferentes parámetros como: el tiempo de procesamiento, la fecha de vencimiento y el tiempo de flujo, este último se refiere al tiempo acumulado del trabajo en relación con los demás trabajos de la secuencia.

Uno de los objetivos más importantes a lograr con la calendarización industrial es minimizar el tiempo de demora para terminar todos los trabajos en el proceso, con el fin de entregar productos y servicios en el tiempo y la forma adecuados. Esto se conoce como el problema de minimización de la tardanza

total ponderada [3]. Siendo el problema de la tardanza total de naturaleza combinatoria, se ha demostrado que es un problema de complejidad del tipo NP-hard [3]. Esto significa que el espacio de su solución es inmenso y, por lo tanto, no es posible obtener una solución óptima en un tiempo razonable utilizando métodos exactos cuando es necesario calendarizar una gran cantidad de trabajos. Debido a esto, se han desarrollado métodos de búsqueda especializados, tales como: Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú, Ramificación y poda, entre otros [4] y su efectividad ha sido probada en trabajos como [5] y [6], donde se brindan buenas soluciones en un tiempo razonable para problemas numéricos combinatorios de gran costo computacional.

El presente trabajo muestra una comparativa de una regla de prioridad y dos de los métodos metaheurísticos más usados para resolver el problema de calendarización de trabajos. Todos los métodos se implementaron bajo las mismas condiciones. Además, los algoritmos se compararon en relación a la calidad de la solución obtenida y el tiempo de procesamiento con la finalidad de tener una referencia entre costo y calidad.

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera: Algunos conceptos básicos para la comprensión del problema se definen en la Sección 2. La Sección 3 explica los materiales usados en este estudio y el funcionamiento de los algoritmos para su implementación. La Sección 4 presenta los resultados experimentales de los métodos aplicados. Finalmente, la Sección 5 muestra las conclusiones del estudio.

Marco conceptual

El problema de calendarización de trabajos con una sola máquina

Un problema de calendarización de trabajos con una sola máquina se puede definir como un conjunto de n trabajos serializados que sólo pueden ser atendidos por una sola máquina o recurso [3]. Los trabajos se toman de uno en uno y el siguiente sólo puede comenzar cuando finaliza el anterior. El

i -ésimo trabajo se denota como j_i y tiene un tiempo de procesamiento de $P(j_i)$ y una fecha de vencimiento $d(j_i)$ y el objetivo es minimizar el tiempo de tardanza total. La Figura 1 muestra un ejemplo de una calendarización de 5 trabajos, donde el Trabajo j_1 , representado como la primera caja azul, tiene un tiempo de procesamiento de $P(j_1) = 1$ y debe completarse antes de su fecha de vencimiento representado como la línea vertical azul $d(j_1) = 5$. Para el caso del Trabajo 2 se puede observar que cuenta con un tiempo de procesamiento $P(j_2) = 3$ y debe completarse antes del tiempo $d(j_2) = 4$.

Figura 1. Calendarización de trabajos con una sola máquina

Una de las maneras ampliamente usadas para evaluar lo optimalidad de la calendarización es por medio de la medición del tiempo de tardanza total.

Tiempo de Tardanza Total

La Tardanza Total se refiere a la suma de las tardanzas en la entrega de todos los trabajos de una calendarización. Du y Leung [3] encontraron que minimizar el tiempo de tardanza en una máquina tiene una complejidad NP-hard. Esto significa que las soluciones óptimas no pueden ser encontradas en tiempo polinomial [7]. La Tardanza Total también es conocida como Tardanza Total Ponderada cuando se usa un coeficiente de ponderación que señala una prioridad en el trabajo. Du y Leung [3] definen la Tardanza Total Ponderada (TT) como se muestra en la función objetivo de la Ecuación 1:

$$TT_S = \sum_{j=1}^n W_j \max(0, C_{jS} - d_j) \quad (1)$$

donde TT_S denota el tiempo de tardanza total ponderada con el calendario S ; C_{jS} se refiere al tiempo de flujo o tiempo acumulado del tiempo de procesamiento hasta el trabajo j_i con un calendario S ; W_j es la prioridad o coeficiente de ponderación del trabajo j ; y d_j es la fecha de vencimiento del trabajo j . En esta formulación, sólo se considera la tardanza, pero no la precocidad.

Materiales y métodos

Para la implementación de los algoritmos utilizó el entorno de programación Matlab R2015a. Los conjuntos de datos para evaluar la calendarización de trabajos fueron extraídos de [1]. Las instancias de los conjuntos de datos se agruparon en tres clases según el número de trabajos: 40, 50 y 100. Cada uno de estos grupos contiene 125 instancias de problemas con diferentes tiempos de procesamiento, fechas de vencimiento y pesos para cada trabajo.

Una forma de dar solución al problema de Tardanza Total Ponderada es mediante reglas de prioridad, aunque estas reglas comúnmente no son el mejor ordenamiento. Otra manera de encontrar mejores resultados para dar solución al problema de calendarización de trabajos es a través de metaheurísticas, ejemplos de éstas son: los Algoritmos Genéticos, Recocido Simulado, Colonia de Hormigas, Búsqueda Tabú entre otros. En este estudio se analizó, implementó y se compararon dos de las metaheurísticas frecuentemente usadas para la resolución al problema de calendarización de trabajos con base en la tardanza total. Adicionalmente, también se analizó el desempeño de la regla de prioridad más usada para la resolución de este problema (EDD). En las siguientes subsecciones se explican algunas reglas de prioridad y los algoritmos metaheurísticos usados.

Reglas de prioridad

Las reglas de prioridad se pueden clasificar de acuerdo con la información que utilizan. Las más utilizadas se basan en información relacionada con un trabajo concreto, como su fecha de vencimiento, tiempo de procesamiento, número de operaciones restantes, etc. Algunas de las más utilizadas son: 1) SPT. Tiempo de procesamiento más corto, clasifica las tareas de acuerdo con su tiempo de procesamiento de menor a mayor [8]. 2) LPT. El tiempo de procesamiento más largo, a diferencia de SPT, clasifica los trabajos de mayor a menor tiempo de procesamiento. 3) EDD. Fecha de vencimiento más temprana, ordena los trabajos según sus fechas de vencimiento más tempranas. 4) FIFO. Primero en entrar, primero en salir, atiende los trabajos en el orden en que llegan. 5) LIFO. Último en entrar, primero en salir, atiende los trabajos como lo contrario de FIFO, el último en llegar es el primero en realizarse.

En este trabajo se decidió comparar la regla EDD por su amplia usabilidad en el ambiente industrial respecto a las demás reglas con dos de los métodos metaheurísticos más usados: Búsqueda Tabú y Recocido Simulado los cuales se explican a continuación.

Búsqueda Tabú

La Búsqueda Tabú es un procedimiento de búsqueda de soluciones basado en el proceso de guiar una búsqueda local, haciendo uso de una memoria a corto y largo plazo, el algoritmo explora el espacio de soluciones tratando de evitar caer en óptimos locales. La memoria está representada por una matriz de movimientos prohibidos o "tabú" de tamaño $n \times n$ denominada estructura tabú, donde hay un registro de los movimientos aplicados en la secuencia que impiden volver a explorar el mismo espacio de búsqueda para un cierto número de iteraciones [9].

Considerando el conjunto inicial de 5 trabajos que se muestran en la Tabla 1, el procedimiento es el que se describe a continuación:

Tabla 1. Conjunto inicial de trabajos

Trabajo	Tiempo de proceso	Fecha de entrega	Ponderación
1	10	50	1
2	30	45	1
3	15	25	1
4	5	22	1
5	20	40	1

Generación de la solución inicial: El algoritmo primero genera una solución inicial que puede ser aleatoria o guiada por alguna regla de prioridad o solución previa. Para esta implementación de Búsqueda Tabú se utilizó la regla de fecha de vencimiento más temprana (EDD) como solución inicial debido a su bajo costo computacional y la calidad de la solución relativamente buena, en este caso resultó el ordenamiento {4, 3, 5, 2, 1}, ver Tabla 2. Una vez calculada la solución inicial, se evaluó utilizando la función objetivo de la Ecuación 1 dando un total de 55 días de retraso.

Tabla 2. Solución inicial

Trabajo	Tiempo de proceso	Fecha de entrega	Ponderación
4	5	22	1
3	15	25	1
5	20	40	1
2	30	45	1
1	10	50	1

$$TTs = \{1 * \max(0, [5 - 22])\} + \{1 * \max(0, [20 - 25])\} + \{1 * \max(0, [40 - 40])\} \\ + \{1 * \max(0, [70 - 45])\} + \{1 * \max(0, [80 - 50])\} = 55$$

Búsqueda local: A partir de la solución inicial, se realiza una búsqueda local para explorar soluciones vecinas. Esto se logra intercambiando trabajos aleatorios desde sus respectivas posiciones de forma iterativa hasta que se encuentra el intercambio que genera la secuencia con el mejor valor de tardanza total. Por cuestiones del tiempo de cálculo, se generó un máximo de 100 intercambios aleatorios por iteración y se seleccionó el mejor. Un ejemplo de solución aleatoria fue {5, 3, 4, 2, 1} dando como resultado un total de 83 días de retraso, lo cual empeoró la solución previa (Tabla 3).

Tabla 3. Solución encontrada a partir del intercambio de trabajos de manera aleatoria

Trabajo	Tiempo de proceso	Fecha de entrega	Ponderación
5	20	40	1
3	15	25	1
4	5	22	1

2	30	45	1
1	10	50	1

$$TTs = \{1 * \max(0, [20 - 40])\} + \{1 * \max(0, [35 - 25])\} + \{1 * \max(0, [40 - 22])\} + \{1 * \max(0, [70 - 45])\} + \{1 * \max(0, [80 - 50])\} = 83$$

Actualización tabú: Una vez que se ha identificado el mejor movimiento, se busca en la matriz tabú. Si el movimiento está en la matriz, se rechaza y se vuelven a generar intercambios aleatorios, este proceso se llama memoria a corto plazo. De lo contrario, si el movimiento no está en la matriz, se acepta, se agrega a la secuencia principal y se marca como prohibido para un cierto número de iteraciones, en este caso 3 iteraciones. En la Tabla 4, se presenta un ejemplo de una matriz tabú para el problema de Calendarización de 5 trabajos, donde sus filas y columnas simbolizan las posiciones de la secuencia. Se puede ver que los intercambios entre las posiciones 2 y 3, así como el de las posiciones 3 y 5 están bloqueados o “tabú”, y estarán desbloqueados hasta las próximas 3 y 2 iteraciones, respectivamente.

Tabla 4. Matriz tabú

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	X	0	3	0	0
3	X	X	0	0	2
4	X	X	X	0	0
5	X	X	X	X	0

Memoria a largo plazo: Adicionalmente, existe una matriz donde se registra el número de veces que se acepta un movimiento. El objetivo es evitar excesos frecuentes. Esto se conoce como la matriz de memoria de largo plazo, que permite intensificar la búsqueda en regiones para encontrar soluciones que no han sido exploradas previamente. La memoria a largo plazo está representada por una matriz $n \times n$, como la matriz tabú. La Tabla 5 muestra que el intercambio entre las posiciones 2 y 3 ha ocurrido sólo una vez, mientras que el intercambio entre las posiciones 3 y 5 ha ocurrido 5 veces.

Tabla 5. Matriz de memoria de largo plazo

	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	2
2	X	0	1	0	0
3	X	X	0	0	5
4	X	X	X	2	0
5	X	X	X	X	0

Esta implementación de búsqueda tabú repite los pasos de Actualización tabú y finaliza hasta que se hayan completado 2000 generaciones y se selecciona la mejor solución de todo el proceso.

Recocido Simulado

El recocido simulado es un algoritmo que parte del proceso de enfriamiento y cristalización de los materiales y su tendencia a permanecer en una configuración de baja energía [10]. Es especialmente eficaz en problemas de minimización de funciones de costos como el actual problema de Tardanza Total. El algoritmo utiliza un concepto análogo a la temperatura, que descenderá iterativamente a un valor predeterminado mientras las soluciones se reorganizan en cada iteración. Considerando la instancia de prueba de la Tabla 1 el procedimiento es el siguiente.

Inicialización de parámetros: El proceso comienza definiendo los parámetros de temperatura inicial y final, el número de iteraciones para cada valor de temperatura y la función de disminución de la temperatura. La temperatura inicial se fija normalmente utilizando un valor muy alto, lo que permite una gran diversidad de soluciones. En este trabajo la temperatura inicial corresponde al 50% de la tardanza total calculada con la solución inicial utilizando el algoritmo EDD. Dado que la temperatura final debe ser un valor muy pequeño cercano a cero se estableció en 0.001. El número de iteraciones por cada cambio en el valor de la temperatura se estableció en 500. El parámetro de disminución de temperatura se puede configurar aplicando varias opciones lineal, exponencial, logarítmica, etc. [10]. En este procedimiento de recocido simulado, la disminución de temperatura usada se describe en la Ecuación 2.

$$\alpha(T) = \alpha T \quad (2)$$

donde α se refiere al coeficiente de disminución el cual se estableció en 0.99, y T representa la temperatura actual.

Generación de solución inicial: La solución inicial se genera utilizando una secuencia inicial aleatoria o aplicando cualquier método de ordenación. Como solución inicial se consideró la solución obtenida aplicando el algoritmo EDD ({4, 3, 5, 2, 1}), cuya tardanza total es de 55 (ver Tabla 2). Después de obtener la solución inicial con EDD se estableció la Temperatura inicial en 27.5 y se comenzó con la búsqueda local.

Búsqueda local: Se aplica una búsqueda local, en este caso un intercambio de pares aleatorio, para generar 200 soluciones candidatas vecinas y se evalúa cada una. En esta fase, se calcula la diferencia δ de la Tardanza Total entre cada una de las soluciones candidatas y la solución actual. La solución candidata se acepta como la nueva solución actual si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} & \text{if } \delta \leq 0 \\ & \text{if } \omega < e^{\frac{\delta}{T}} \end{aligned}$$

donde ω es un número generado aleatoriamente y distribuido uniformemente entre 0 y 1. Considerando como la primera solución encontrada en la búsqueda local la solución {5, 3, 4, 2, 1} con tardanza total de 83 (ver Tabla 3), se obtiene un valor de $\delta = -28$. Adicionalmente, se calculó un valor para $\omega = 0.8$, de tal forma que la solución actual no fue considerada como la mejor en la iteración y se descartó. Esta fase iteró 500 veces y se eligió la mejor solución encontrada como inicial para la siguiente reducción de temperatura.

Reducción de temperatura: Una vez que una solución candidata ha sido aceptada o rechazada, se reduce la temperatura según la Ecuación 2, obteniendo un valor de 54.45 (para el caso del ejemplo de la Tabla 1) y se repite el proceso desde la Búsqueda local hasta que la temperatura T alcanza el valor final, en este caso 0.001.

Resultados experimentales

Para analizar el desempeño del método Earliest Due Date (EDD) contra los algoritmos Búsqueda Tabú (Tabú) y Recosido simulado (RS), los algoritmos fueron implementados en Matlab y probados con grupos de 125 instancias con 40, 50 y 100 trabajos a procesarse. En todos los casos la función objetivo fue calculada utilizando la Ecuación 1. La Tabla 6 muestra los resultados de la suma de la tardanza total para las 125 instancias de 40, 50 y 100 trabajos, para el método EDD y los algoritmos Tabú y RS. Las columnas hacen referencia a la longitud del problema y las filas al método probado. Se puede observar en la Tabla 3 que el algoritmo que obtiene mejores resultados en todos los casos es el RS y que los resultados son más cercanos a los encontrados utilizando Tabú.

Tabla 6: Sumatoria de la tardanza total obtenida.

Tamaño \ Método	40	50	100
EDD	9,844,923	14,546,441	55,526,076
Tabú	4,713,481	6,626,704	27,378,610
RS	4,707,229	6,618,225	27,255,816

La Tabla 7 muestra el tiempo promedio de ejecución, en segundos, de cada uno de los métodos para cada tamaño de problema. Las columnas hacen referencia a la longitud del problema para los conjuntos de datos, 40, 50 y 100 trabajos y las filas al método probado. Se puede observar en la Tabla 4 que el algoritmo RS es el que obtiene los tiempos de ejecución más altos y EDD los más bajos. No obstante, el tiempo de ejecución de RS es mínimo y la calidad de los resultados lo justifican.

Tabla 7: Tiempo de ejecución promedio en segundos

Tamaño \ Método	40	50	100
EDD	0.000101	0.0000318	0.0000311
Tabú	1.27	1.43	2.40
RS	3.90	4.85	7.87

Conclusiones

Con base en los resultados mostrados en la Tabla 6 se puede concluir que el mejor resultado respecto a la menor Tardanza Total lo tiene el algoritmo Recosido Simulado para los tres grupos de conjuntos de datos, seguido del algoritmo Búsqueda Tabú. Ambos algoritmos metaheurísticos ofrecen resultados similares. También se puede observar que los algoritmos metaheurísticos han logrado reducir en más de un 50% la Tardanza Total respecto al valor alcanzado por la regla EDD.

Respecto a los resultados mostrados en la Tabla 7 se puede ver que la regla de ordenamiento EDD tiene un tiempo de ejecución menor con respecto a los algoritmos metaheurísticos. Sin embargo, ambos algoritmos metaheurísticos tienen tiempos de ejecución muy pequeños los cuales son prácticamente imperceptibles y si logran una gran reducción de la Tardanza Total lo cual se traduce en un gran beneficio en el entorno industrial. Por lo anterior se puede decir que los algoritmos metaheurísticos son una opción viable para dar buenas soluciones al problema de calendarización de trabajos evaluado mediante la reducción de Tardanza Total en un entorno industrial proporcionando grandes ventajas respecto a las reglas de ordenamiento.

Referencias

- [1] J.E. Beasley, "OR-library," <http://people.brunel.ac.uk/~mastijb/jeb/orlib/wtinfo.html>, fecha de consulta 2021.
- [2] J. Zhang, G. Ding, Y. Zou, S. Qin, and J. Fu, "Review of job shop scheduling research and its new perspectives under Industry 4.0," *Journal of Intelligent Manufacturing*, vol. 30, no. 4, pp. 1809-1830, Agosto 2017.
- [3] J. Du, and J. Y. T. Leung, "Minimizing total tardiness on one machine is NP-hard," *Mathematics of operations research*, vol. 15, no. 3, pp. 483-495, 1990.
- [4] A. Amurrio, E. Azketa, J. Gutiérrez, M. Aldea, and J. Parra, "Una revisión de técnicas para la optimización del despliegue y planificación de sistemas de tiempo real distribuidos," *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, vol. 16, no. 3, pp. 249-263, 2019.
- [5] G. E. Anaya Fuentes, E. S Hernández Gress, J. C. Seck Tuoh Mora, and J. Medina Marín, "Solución al Problema de Secuenciación de Trabajos mediante el Problema del Agente Viajero". *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, vol. 13, no. 4, pp. 430-437, Diciembre 2016.
- [6] R. Pérez, S. Jöns, and A. Hernández, "Solución de un problema de secuenciamiento en configuración jobshop flexible utilizando un Algoritmo de Estimación de Distribuciones," *Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial*, vol. 12, no. 1, pp. 49-57, 2015.
- [7] F. Rubio and I. Rodríguez, "Water-Based Metaheuristics: How Water Dynamics Can Help Us to Solve NP-Hard Problems," *Complexity*, vol. 2019, doi.org/10.1155/2019/4034258, 2019.
- [8] P.M. Swamidass, "Priority Scheduling Rules," *Encyclopedia of Production and Manufacturing Management*. Springer, Boston, 2020.
- [9] C. Erden, H.I. Demir, and A.H Kokcam, "Solving Integrated Process Planning, Dynamic Scheduling, and Due Date Assignment Using Metaheuristic Algorithms," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2019, <https://doi.org/10.1155/2019/1572614>, 2019.
- [10] K. Amine, "Multiobjective Simulated Annealing: Principles and Algorithm Variants," *Advances in Operations Research*, doi.org/10.1155/2019/8134674, 2019.